

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Гулчера Мирзаева, Назиржон Абдуганиев
Ферганской политехнической института, g.mirzayeva@ferpi.uz

Аннотация: Мероприятие по целесообразности экономического энергосбережения – это мероприятие, направленное на повышение эффективности использования энергии в различных сферах деятельности с целью экономии ресурсов и снижения затрат. В рамках данного мероприятия проводятся анализ энергопотребления, разработка и внедрение новых технологий и методов энергосбережения, обучение персонала и информационные кампании о необходимости экономичного использования энергии. Такие мероприятия способствуют улучшению экономической эффективности предприятий, снижению негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивого развития.

Ключевые слова: экономия энергии, совершенствование энергосбережения, стратегия развития

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080802>

Введение

Мероприятие по целесообразности экономического энергосбережения является актуальной и важной темой в современном мире, где ресурсы ограничены, а энергетическая эффективность играет ключевую роль в сохранении окружающей среды и экономическом развитии. Стремление к уменьшению потребления энергии и повышению эффективности ее использования становится необходимым шагом для обеспечения устойчивого развития и сокращения негативного влияния человечества на природу.

Цель проведения данного мероприятия заключается в повышении осознанности о необходимости экономии энергии, формировании навыков рационального использования ресурсов и привлечении внимания к проблемам окружающей среды. В рамках мероприятия планируется проведение образовательных лекций, практических занятий, дискуссий и других форм работы, направленных на поддержку и развитие инициатив по энергосбережению [1].

Важность данного мероприятия заключается не только в повышении уровня осведомленности о проблемах потребления энергии, но и в поощрении общественного интереса к данной тематике. Только объединив усилия всех заинтересованных сторон – государственных органов, бизнес-структур, образовательных учреждений и гражданского общества – можно добиться значительных результатов в сфере рационального использования энергетических ресурсов.

Методика

Энергосбережение самый дешевый и экологически чистый источник энергии. Мы уже знаем, что производство энергии, которую мы потребляем, наносит значительный ущерб растительному и животному миру, окружающей среде, здоровью человека. Это заставляет нас задуматься над возможностями более эффективного использования энергии, что, безусловно, будет способствовать сохранению окружающей среды и в то же время будет выгодно потребителю. Экономия ресурсов и энергии — реальный способ уменьшить затраты и сохранить окружающую среду для будущих поколений. Энергия в виде электрического тока, нефти или газа сама по себе не является полезной. Но работа или другие способы использования энергии, полученной из этих источников — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Невидимые и безопасные источники энергии могут быть применены для получения света, тепла, механической работы и тому подобное. Такое использование

источников энергии мы называем полезным применением. Энергия дает человеку важные «услуги» в виде тепла для обогрева и приготовления пищи, обеспечивает работу промышленности и транспорта. Мы уже знаем, что для получения этой энергии необходимо топливо — нефть, газ, уголь, ядерное топливо, дрова и другие первичные источники (солнце, ветер, вода). Для того, чтобы получить эту энергию, необходимо специальное оборудование, например, печи, турбины или двигатели пр. Из закона сохранения и превращения энергии мы знаем, что энергия не возникает из ничего и не исчезает в никуда, а использованную энергию не вернуть. Следовательно, нужно стараться не тратить энергию напрасно, ибо запасы энергоносителей на Земле ограничены. Стремясь улучшить жизненные условия и снизить воздействие на окружающую среду, люди постоянно ищут новые методы и технологии, позволяющие эффективно использовать энергию. Для достижения полезного эффекта мы должны как можно полнее использовать энергию и свести к минимуму непродуктивные затраты. Это прежде всего: устранение утечек теплого воздуха из помещения, использование энергоэффективных электроламп, экономия горячей воды и многое другое. Это должно понять общество. В процесс формирования экологического мировосприятия каждого гражданина, создания нового образа жизни должны широко вовлекаться ученые, политики и общественность. Организация общества, законы природы и экономические рычаги должны способствовать энергоэффективности, сохранению полезных ископаемых, скажем, путем вторичной переработки материалов, развития общественного транспорта и др. Согласно закону термин «энергосбережение» трактовано как деятельность (организационная, научная, практическая, информационная), направленная на рациональное использование и экономное расходование первичной и преобразованной энергии и природных энергетических ресурсов в национальном хозяйстве и которая реализуется с использованием технических, экономических и правовых методов. Сущность понятия «энергосбережение» раскрывается более широко с помощью трактовки следующих понятий, фигурирующих в основном определении [2]: рациональное использование топливно-энергетических ресурсов — достижение максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и одновременном снижении техногенного воздействия на окружающую природную среду. Экономия топливно-энергетических ресурсов-относительное сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов, проявляющееся в снижении их удельных затрат на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества. Экологические характеристики когенерационной установки, работающей на газе, являются очень благоприятными и соответствующих современным нормам. Разработка гибкой стратегии организации широкомасштабного внедрения в теплоэнергетику систем когенерации позволит выполнить в Узбекистане запланированные Правительством меры по наращиванию объемов экономии топливно-энергетических ресурсов. В перспективе развитие когенерации в системах теплоснабжения позволяет: — существенно повысить уровень энергетической независимости и жизнеспособности городов и регионов; — минимизировать расходы на транспортировку топлива и электроэнергии; — уменьшить расходные части местных бюджетов за счет существенной экономии природного газа; — увеличить доходные части бюджета за счет того, что средства от реализации теплоты и электроэнергии остаются в регионе; создать дополнительные рабочие места и, тем самым, решить социально-экономические вопросы в регионе Энергия — это неотъемлемая часть нашей жизни, но все же ее производство наносит значительный ущерб окружающей среде и здоровью человека. Использование любого вида энергии и производство электроэнергии сопровождается образованием многих загрязнителей воды и воздуха. Предотвращением

этого может быть использование новых технологий на производствах. И в Узбекистане есть все возможности для этого. Введение новых технологий на производствах уменьшат затраты денег и помогут сохранить природные ресурсы в целостности. Для достижения полезного эффекта нужно полнее использовать энергетические ресурсы и свести к минимуму нерациональные расходы. В Узбекистане есть достаточный потенциал для внедрения когенерационных технологий. Необходимо все вновь создаваемые энергетические объекты проверять на возможность использования когенератехнологий там, где экономически целесообразно внедрять когенерационные технологии, они должны иметь надлежащий стимул и поддержку для внедрения. Это направление является перспективным для внедрения в Узбекистане в связи с тем, что при этом могут быть использованы различные механизмы финансирования строительства когенерационных установок в сжатые сроки при использовании уже существующего оборудования. Без учета петротермальных ресурсов, по которым отсутствует технология использования. Эколого-гигиеническая оценка состояния открытых... Ключевые слова: окружающая среда, санитарная охрана водных объектов, источники. Поэтому сохранение здоровья населения и охрана окружающей среды являются одними из В связи с этим на территории Узбекистана действует закон «О воде и водопользовании». Для начала следует увеличить эффективность использования энергоресурсов и энергии, а также удержание роста температуры окружающей среды. Как издать спецвыпуск? Правила оформления статей Оплата и скидки Похожие статьи Процесс энергосбережения как фактор обеспечения роста. Одновременно обосновывалась динамика таких макрохарактеристик энергопотребления, как энергоемкость ВВП и потребление энергии на душу населения [4,5]. При прогнозировании энергопотребления учитывались возможные объемы энергосбережения, и т. д... Анализ оптимизации энергоэффективных систем теплоснабжения... Теплоэнергетика Узбекистана функционирует на базе собственных топливно-энергетических ресурсов. Основным показателем эффективности при производстве электрической энергии — удельный расход топлива по системе увеличился в последнее время. Правовые основы обеспечения рационального... рациональное природопользование, рациональное использование, Узбекистан, растительный мир, ресурс окружающая среда рациональное использование, охрана природы, загрязнение, загрязнение природы, жизнь общества, жизнь людей, защита... Некоторые вопросы экологической истории Узбекистана во второй... Воздействие человека на природу привело к противоположному влиянию природы на условия существования человека. Среди актуальных проблем истории Узбекистана вопрос изучения истории окружающей среды занимает приоритетное место. Экологические проблемы Узбекистана и их мониторинг Среда обитания человека становится все более загрязненной, а ее способность к Узбекистан всегда выражал свое беспокойство последствиями воздействия выбросов алюминиевой пыли. Значительная доля этих выбросов уносится воздушным потоком в течении 18–19 часов в сутки. Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения в Узбекистане путем использования солнечной энергии. Перспективы использования солнечной энергии в ГВС на... Несмотря на такие огромные потенциальные ресурсы, основная сложность использования солнечной энергии в больших масштабах — ее малая плотность и прерывистый характер поступления. В связи с этим масштабное использование солнечной энергии в различных сферах. Без учета петротермальных ресурсов, по которым отсутствует технология использования. Эколого-гигиеническая оценка состояния открытых. Поэтому сохранение здоровья населения и охрана окружающей среды являются одними из В связи с этим на территории Узбекистана действует закон «О воде и водопользовании» также удержание роста температуры окружающей среды.

1. Малая степень загрузки многоскоростных электродвигателей при большем числе полюсов и невысокая степень использования габарита базовых электродвигателей при меньшем числе полюсов - основные причины низкой эффективности использования электрической энергии в приводе приточных вентиляторов систем воздухообмена птицеводческих помещений.

2. Повышение эксплуатационного КПД многоскоростных электродвигателей в приводе приточных вентиляторов может быть достигнуто за счёт снижения реактивной мощности электродвигателей, главным образом, при их работе на пониженных частотах вращения.

3. Снижение реактивной мощности многоскоростных электродвигателей и повышение степени использования габарита базовых электродвигателей возможно на основе использования в них новых схем полюсопереключаемых обмоток, определяющих соответствие нагрузочных свойств многоскоростных электродвигателей механическим характеристикам приводимых вентиляторов.

4. Разработанный метод формирования схем полюсопереключаемых обмоток на основе укорочения фазномодулированных обмоток позволил создавать новые обмотки со схемами соединения фаз У/УУ для многоскоростных электродвигателей энергосберегающих электроприводов приточных вентиляторов.

5. Испытания многоскоростного электродвигателя с рациональной схемой полюсопереключаемой обмотки в полной мере подтвердили повышение эксплуатационного КПД и соответствие его нагрузочных свойств механической характеристике вентилятора.

6. Привод приточных вентиляторов на основе многоскоростных электродвигателей с рациональными схемами полюсопереключаемых обмоток позволяют снизить годовое потребление электроэнергии на 19%.

Основным мероприятием по энергосбережению на предприятие в первую очередь - это следует внедрить мероприятия которые обеспечат существенное повышение уровня его рентабельности при сравнительно небольших единовременных затрат. Возможная величина повышения этого уровня зависит от вида деятельности предприятия:

- котельных водопроводных станциях;
- канализационных станциях;
- холодоприготовительных центрах:
- замена ламп в местах общего пользования энергоэффективными лампами
- установка индивидуальными приборами учета электрической энергии.

Внедрение ресурсосберегающих мероприятий позволяет иногда повысить уровень их рентабельности на 5 % и 6% и более. К, в ходе презентации главе республике были представлены соответствующие предложения. В частности, стало известно, что за счет оптимизации рабочего процесса на промышленных предприятиях, модернизации технологии производства энергии, обновления и ремонта котельных, внедрения возобновляемых источников энергии можно сократить потребление газа и электроэнергии до 10%.

Данный вопрос становится все более актуальным, поэтому необходимо учиться экономить энергию во всех отраслях и регионах. В конечном, это послужит бесперебойному и стабильному энергоснабжению населения. В частности, стало известно, что за счет оптимизации рабочего процесса на промышленных предприятиях, модернизации технологии производства энергии, обновления и ремонта котельных, внедрения возобновляемых источников энергии можно сократить потребление газа и электроэнергии до 10%.

Данный вопрос становится все более актуальным, поэтому необходимо учиться экономить энергию во всех отраслях и регионах. В конечном итоге, это послужит бесперебойному и стабильному энергоснабжению населения.

Таким образом, перед ответственными лицами поставлена задача найти дополнительные возможности экономии энергии с выездом в регионы.

Кроме этого, была подчеркнута важность повышения энергоэффективности в учреждениях социальной сферы и расширения использования солнечных панелей. Также определены задачи по усилению полномочий Инспекции по контролю в электроэнергетике и Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики, принятию действенных мер в отношении нарушений закона в этих сферах

Таким образом, поставлена задача найти дополнительные возможности экономии энергии с выездом в регионы.

В условиях Узбекистана обеспечение устойчивого экономического развития также сопровождалось мерами государственного регулирования процессов реформирования экономических и институциональных отношений в энергетической сфере, требующих систематической корректировки энергетической политики, совершенствования ценообразования и налоговой системой, реализации энергосберегающих мероприятий. Процессы энергосбережения в успешно развивающихся странах зависят от степени продвинутости реформ, количественной оценкой которых выступает индекс рыночных преобразований, широко используемый в исследованиях Всемирного банка и учитывающий основные направления и достигнутый уровень реформирования экономики — институциональную систему управления, ценовую либерализацию, либерализацию внешнеэкономической и валютной политики, банковскую реформу и т. д. Используется метод межстрановых сопоставлений по критерию энергоотдачи, то есть, чем выше уровень либерализации экономики, тем ниже уровень энергоёмкости ВВП. Полученные результаты расчета для стран СНГ и государств Восточной Европы показывают тесную взаимосвязь между рыночными реформами и энергосбережением на их основе были получены приближённые количественные оценки энергосберегающего потенциала углубления рыночных реформ для Узбекистана. В соответствии с полученным управлением увеличение индекса рыночных реформ, например, на единицу, снижает энергоёмкость. Кроме того, были выполнены оценки влияния инновационного фактора на уровень энергоэффективности экономики. Результаты расчетов, проведенных по группе стран СНГ и ОЭС, показали, что чем меньше значение показателя затрат на научно-технические работы, тем выше энергоёмкость экономики. []. Важным этапом прогнозирования энергопотребления является взаимное согласование размеров потребности в каждом энергоносителе. Одновременно обосновывалась динамика таких макрохарактеристик энергопотребления, как энергоёмкость ВВП и потребление энергии на душу населения. При прогнозировании энергопотребления учитывались возможные объемы энергосбережения, и т. д. возможности экономики энергии за счет совершенствования отраслевой структуры экономики, применения энергоэффективных технологий и осуществления организационных энергосберегающих мероприятий. Опыт государств с переходной экономикой показывает, что у Узбекистана существуют реальные возможности для снижения энергоёмкости производства продукции, работ и услуг и достижения на этой основе более высоких темпов прироста ВВП. Достижение цели реализуется в органической увязке с функционированием всей экономики с учетом ресурсных и научно-технологических возможностей страны, совокупности макроэкономических факторов, оказывающих влияние на эффективную реализацию взаимосвязанных программных мер по углублению реформ в отраслях и секторах экономики. Наибольший потенциал

энергосбережения связан с мерами, направленными на углубление рыночных реформ и совершенствование отраслевой структуры экономики. Эти меры носят долгосрочный характер и включает в себе создание необходимых условия для ускоренного развития обрабатывающих отраслей промышленности, сфере услуг и других наименее энерго — и капиталоемких отраслей и сфер экономики, а также меры экономической политики, способствующие укреплению финансового положения отечественных товаропроизводителей и расширению их финансовых возможностей в переходе на новые энергосберегающие технологии.

Заключения

1. Определение приоритетных направлений для снижения энергозатрат. Это может включать в себя модернизацию оборудования, улучшение изоляции зданий, использование энергоэффективных технологий и прочие меры.

2. Разработка плана действий по внедрению предложенных мероприятий. Важно установить конкретные сроки и ответственных лиц за их выполнение.

3. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий. Необходимо провести расчеты затрат на внедрение и ожидаемые сэкономленные ресурсы для оценки выгоды проекта.

4. Мониторинг результатов и корректировка стратегии энергосбережения при необходимости. Постоянный контроль за выполнением мероприятий поможет достичь поставленных целей и оптимизировать процесс экономии энергии.

Таким образом, проведение мероприятий по целесообразности экономического энергосбережения является не только актуальной задачей, но и необходимым шагом к повышению эффективности использования ресурсов и сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

Литература

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947- сонли Фармони. www.Lex.uz
2. “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги” фанини инновацион усуллар асосида ўқитишнинг самарадорлиги Муртазаева - Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ассистенти Ш. Хожиева - Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Фуқаро муҳофазаси институти магистри
3. «Илғор педогогик технологиялар ва уларни амалда қўллаш» фанидан маъруза матнлари п.ф.н. М.Т. Жуманиёзова Тошкент -2010 й.
4. Абдуганиев Назиржон Набижонович, Мирзаева Гулчехра Сотволдиевна, Абдуганиев Нумонжон Набижонович Пути интенсивности работы азратенков с пневматической азрацией // Universum: технические науки. 2019. №12-1 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-intensivnosti-raboty-aeratenkov-s-pnevmaticheskoy-aeratsiey> (дата обращения: 30.05.2022).
5. Мирзаева Гульчехра Сотволдиевна, Жалилов Лутфиер Сотволдиевич, Абдуганиев Назиржон Набижонович, Дадакузиев Музаффар Рахномоевич Проблема экологии при утилизации строительных материалов на примере интенсификации строительства в Узбекистане // Universum: технические науки. 2019. №12-1 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-ekologii-pri-utilizatsii-stroitelnyh-materialov-na-primere-intensifikatsii-stroitelstva-v-uzbekistane> (дата обращения: 30.05.2022).
6. Gulchekhra Mirzaeva, & Abdug'aniyev Nazirjon. (2020). Environmental protection when processing road-building materials. Middle European Scientific Bulletin, 6, 19-22. <https://doi.org/10.47494/mesb>. 2020.6.103

7. Абдуганиев Назиржон Набижонович, Мирзаева Гулчера Сотиволдиевна, Impact of waste water on the environment Online published on 23 June, 2021
8. https://indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor%3Aajrssh&volume=11&issue=11&article=158&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Asian_Journal_of_Research_in_Social_Sciences_and_Humanities_TrendMD_0#IJ